

Escuela de
Política y Gobierno
EPyG_UNSAM

Licenciatura en Ciencia Política

Escuela de Política y Gobierno

Universidad de San Martín

Tesina de Investigación

“El imaginario social como herramienta política:

La reconstrucción del Estado en el gobierno de

Néstor Kirchner (2003-2007)”

Tesista: Andrea Bilous

Tutora: Dra. Valeria Galván

Fecha: Marzo, 2025

A la memoria de Carlos Malfa, amor de mi vida.

Agradecimientos

Es el final de años de esfuerzo y dedicación y me siento extremadamente feliz por este logro. Al mismo tiempo y, aunque resulte contradictorio, una pena enorme me invade. Y es que se cierra una etapa de mi vida, una etapa por demás impensada. Jamás imaginé que volvería a estudiar a mis 54 años. Jamás imaginé que el estudio de lo social me iba a fascinar de tal forma. Fue así: una pasión tardía en mi vida que encontró su camino y dirección en la Unsam. Estaré eternamente agradecida a la Universidad Nacional de San Martín por su gran aporte en mi formación, por la excelencia profesional y, por sobre todo, por la calidad humana de quienes me instruyeron a lo largo de estos años. Mi más profundo agradecimiento para todos/as ellos/as.

En especial, quiero agradecer al Dr. Lucas Christel: su guía y apoyo en taller I fueron fundamentales para comenzar a recorrer este último tramo de mi carrera. Mi sincero agradecimiento a la Mg. María del Pilar Iummato, quien, con sus cálidas palabras, me brindó ayuda y me otorgó seguridad.

Un enorme agradecimiento a dos mujeres extraordinarias: la Dra. Lucía Vincent, profesora de taller II y la Dra. Valeria Galván, mi tutora. No hubiera logrado lo que aquí presento sin sus aportes y, por sobre todo, sin la confianza que ellas depositaron en mí cuando yo misma no creía poder lograrlo. Las dosis de seguridad, estímulo, paciencia y conocimiento sobre el tema provenientes de ambas, son innumerables. No me equivoco al afirmar que, más allá del alto nivel de profesionalidad, son muy buena gente. Mi más profunda admiración para las dos.

Gracias a mis compañeras/os de estudio, todas/os ellas/os han sido grandes aliadas/os en mi paso por la Unsam. Los momentos vividos en grupo en las aulas de la Universidad son ya recuerdos imborrables e invaluable. Entre ellos/as, mi gran compañera y amiga Josefina Donato, quien fue el motor de mis logros durante mi último año de estudio. Gracias Silvana Rosso y Natalia Saracino por las hermosas charlas compartidas. Gracias César Porcel de Peralta por darme aliento siempre y creer en mí.

Gracias Laura Rodríguez por tus palabras amorosas para conmigo en todo momento. Gracias Susana Rodríguez por estar siempre ahí para arrancarme una sonrisa, aún en mis peores momentos.

Un enorme agradecimiento para mis alumnos y alumnas, entre ellos/ellas: Maru, Flor, Ivo, Gonza, Adri, Maite, Danny, Juli, Sofi, Oly, Vilma, Cami, Mati. Es un placer haberlos/as tenido como alumnos/as. Un inmenso gracias a Loren y Almendra: las amo con toda mi alma.

Quiero agradecer a mi sobrino Axel, quien cada día me enseña con sus actos que a pesar de las dificultades, todo se puede.

Mención aparte para mi hijo Ivo, quien no dudó jamás de mi capacidad y me instó a volver a estudiar. No hay nadie en este mundo al que yo pueda amar más y al que admire de la forma en que lo hago (Ivo me acompañó a inscribirme en la Unsam). Gracias hijo: este logro es tuyo. Te amo. Sos lo más bello que me pasó en esta vida y así será hasta que mis días terminen. Cuando me caí del mundo, sólo vos pudiste traerme de vuelta.

Agradecer a mi esposo resulta demasiado poco. Carlos fue todo: el que me acompañó a la puerta de la Unsam el primer día de clase porque yo no quería entrar (yo creía que por ser mayor, me iba a sentir muy incómoda). El que, siempre con una sonrisa, me esperaba con la cena lista cuando yo volvía de cursar y el que festejaba mis logros como si fueran de él. Carlos fue el que, incondicionalmente, me alentó en todo momento y creyó en mi capacidad cuando yo no creía en mí. Gracias amor de mi vida. No sé qué daría porque estuvieras conmigo para festejar este momento. No encuentro las palabras exactas para plasmar cuánto te amo y cuánto te debo: esta tesina es por vos y para vos. Mi corazón es tuyo y así será por siempre. Por vos yo me convertí en una mejor persona.

Por último, quisiera agradecer a quienes deseen leer esta tesina. Este trabajo es un logro conjunto y, si bien, atravesé momentos muy duros, en el camino y en compañía de gente extraordinaria, descubrí que las penas se fueron suavizando.

Espero que este trabajo de investigación pueda ser un aporte, aunque sea mínimo, a la disciplina que tanto me apasiona.

Sinceramente, gracias.

Andrea Bilous

Resumen

¿Qué rol cumple el imaginario social ante desafíos tales como la reconstrucción del Estado? Si bien el imaginario social ha sido largamente estudiado desde diferentes lógicas, esta investigación se centra en la funcionalidad del mismo, en tanto fuente legitimante del poder, como así también en su utilización política. La hipótesis sostiene que el imaginario social funciona como herramienta de lo político cuando la legitimidad proveniente del mismo ostenta un doble posicionamiento (nexo y producto) a lo largo del proceso. Esto puede suceder en la medida en que la legitimidad que surge en la fase inicial de la reconstrucción del Estado, entendida como nexo, tiende a aumentar hasta reconfigurarse como producto, es decir, como resultado y cierre de un círculo auto reforzante. El presente trabajo se enmarca en una metodología cualitativa de enfoque exploratorio y se nutre de fuentes primarias y secundarias para analizar el gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina (2003-2007), el cual se constituye en caso de estudio al considerar que en el transcurso de dicho gobierno se llevó a cabo la reconstrucción del Estado argentino luego de la crisis multidimensional del 2001. El caso mencionado resulta ser emblemático ya que al finalizar su gestión en forma exitosa, Néstor Kirchner deja consolidado un proyecto político a largo plazo. Nuestros hallazgos permiten corroborar la hipótesis sostenida. Esta tesina de grado pretende convertirse en un aporte a la bibliografía escrita acerca del imaginario social al analizarlo en forma crítica en un escenario de reconstrucción del Estado no abordado por las investigaciones académicas realizadas hasta la actualidad.

Palabras clave: imaginario social/ legitimidad/ reconstrucción de Estado/herramienta política/Néstor Kirchner

Abstract

What role does the social imaginary play in challenges such as state reconstruction? Although the social imaginary has been extensively studied from different perspectives, this research focuses on its functionality as a legitimizing source of power, as well as its political use. The hypothesis posits that the social imaginary functions as a political tool when the legitimacy

derived from it holds a dual positioning (as a nexus and as a product) throughout the process. This can occur insofar as the legitimacy that emerges in the initial phase of state reconstruction, understood as a nexus, tends to increase until it is reconfigured as a product, that is, as both a result and the closure of a self-reinforcing cycle.

This study employs a qualitative methodology with an exploratory approach, drawing on primary and secondary sources to analyze the government of Néstor Kirchner in Argentina (2003–2007), which serves as the case study, considering that during this administration, the reconstruction of the Argentine state was undertaken following the multidimensional crisis of 2001. The aforementioned case is emblematic, as by the end of his successful administration, Néstor Kirchner had consolidated a long-term political project.

Our findings corroborate the proposed hypothesis. This undergraduate thesis aims to contribute to the existing literature on the social imaginary by critically analyzing it in a state reconstruction scenario not previously addressed by academic research.

Keywords: social imaginary / legitimacy / state reconstruction / political tool / Néstor Kirchner

Índice

1- Introducción	8
2- El imaginario social en contexto	10
3- Marco teórico: El imaginario social y su lógica legitimante	12
4- Metodología	16
5-El imaginario social y su lógica legitimante en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)	17
5.1 La legitimidad en el origen del ejercicio	18
5.2 La reconstrucción del Estado	21
5.3 Legitimidad: ¿nexo o producto?	27
6-Conclusiones generales	33
7-Referencias bibliográficas	36

“El que funda soberanamente la nueva legitimidad es el Pueblo, y al mismo tiempo, es al Pueblo al que le corresponde dársela o quitársela al poder de turno.” Bronislaw Baczko

1- Introducción

El 25 de Mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación Argentina. El flamante mandatario se hacía cargo del gobierno en un contexto socioeconómico extremadamente complejo (Pousadela, 2005; Quiroga, 2005). En los hechos de Diciembre de 2001, el colapso del sistema bancario constituyó sólo la expresión económica del derrumbe de toda la sociedad (Zícari, 2018). Bajo el lema “¡Qué se vayan todos!”, la sociedad argentina dejaba en claro que la credibilidad en la política y en los/las políticos/as se había quebrantado. En este escenario de inédita inestabilidad institucional se embarcaba Néstor Kirchner con la difícil tarea de encarnar la figura de la certidumbre, como así también, de la legitimidad política definitivamente perdida en los sucesos del 2001 (Svampa, 2005).

Por lo general, los gobiernos democráticos nacen con un determinado nivel de legitimidad que buscan acrecentar a medida que avanza la gestión encomendada por el pueblo en las urnas. Dado que la legitimidad política no opera como una constante, la misma puede aumentar, disminuir o desaparecer (Rosanvallon, 2009). Por su parte, una de las dimensiones clave del Estado es la simbólica (O'Donnell, 2008): al comprenderla, tanto en su función como en su posible resultado, podremos acceder al entendimiento de la dimensión política del Estado (Wacquant y Bourdieu 2012; Bourdieu 2014). En efecto, la dimensión de lo simbólico ha estado tradicionalmente entrelazada con la construcción de legitimidad política puesto que los diferentes regímenes de gobierno son legítimos en tanto las/los ciudadanas/os otorguen su aprobación y su consenso (O'Donnell, 2008).

Ahora bien, si todo gobierno como así también el constructo Estado se sostienen sobre la base de legitimidad política otorgada por las/los gobernadas/os desde sus propias representaciones ordenadoras de la realidad social, es decir, desde su propio imaginario social (Castoriadis, 1975; Baczko, 1984), la pregunta entonces es: ¿Qué rol cumple el imaginario frente a desafíos tales como la reconstrucción del Estado? Nuestra hipótesis sostiene que el imaginario social funciona como herramienta de lo político cuando la legitimidad proveniente del mismo ostenta un doble posicionamiento (nexo y producto) a lo largo del proceso. Esto puede suceder en la medida en que la legitimidad que surge en la fase inicial de la reconstrucción del Estado, la cual es entendida como nexo, tienda a aumentar hasta reconfigurarse como producto, es decir, como resultado y cierre de un círculo auto reforzante.

Consideremos que dichos escenarios de reconstrucción se presentan en situaciones de crisis multidimensionales profundas, las cuales llegan a socavar la institucionalidad de la gestión gubernamental. En tales casos, la legitimidad política parece presentarse por un lado, como nexos en el proceso de entrelazamiento del imaginario social y aquellos Estados que aspiren a su reconstrucción. Por el otro, la legitimidad política pareciera devenir en resultado o producto de dicho proceso.

Para responder nuestro interrogante nos focalizamos en el gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina (2003-2007) quien asume el poder con baja legitimidad de origen en medio de una de las peores crisis de la historia de dicho país (Montero y Vincent, 2013; Pousadela, 2005; Quiroga, 2005). El caso de estudio resulta ser emblemático ya que al finalizar su gestión en forma exitosa, Néstor Kirchner deja consolidado un proyecto político a largo plazo.

Nuestra investigación se enmarca en una metodología de tipo cualitativo con un enfoque exploratorio. Para llevar adelante la misma se utilizaron fuentes secundarias y primarias, entre las que consideramos: la bibliografía académica escrita sobre el tema, prestando especial atención a los trabajos realizados sobre liderazgo e identidad kirchnerista y columnas de opinión de diferentes diarios de alcance nacional ponderando el recorte temporal 2003-2007. Asimismo, incorporamos notas periodísticas cuya temporalidad supera el recorte establecido. A estos tipos de soportes mencionados, introducimos el análisis de un documental cuyo material en crudo proviene del año 2003 y cuya edición y estreno se llevaron a cabo en el 2023. Si bien el imaginario social ha sido objeto de estudio para numerosas investigaciones, nuestro interés cognitivo reside tanto en la funcionalidad del mismo como en su utilización por parte del poder político en una etapa social y política que se distancia del proceso original de construcción del Estado-Nación al tiempo de considerar el escenario latinoamericano de fines de los 90. Esta tesina de grado pretende convertirse en un aporte a la bibliografía escrita acerca del imaginario social al analizarlo en forma crítica en un escenario de reconstrucción del Estado no abordado por las investigaciones académicas realizadas hasta la actualidad.

El trabajo se organiza de la siguiente forma: en el estado de la cuestión se hace un recorrido acerca de cómo fue abordado el imaginario social considerando diferentes contextos políticos, poniendo de manifiesto el vacío de conocimiento existente acerca del rol del mismo en procesos de reconstrucción del Estado. En el marco teórico nos detenemos en el análisis de

distintas teorías acerca del objeto de estudio como así también, en las distintas visiones acerca de la legitimidad y del Estado para concluir con nuestra propia conceptualización de lo que entendemos por reconstrucción del Estado. En el desarrollo se pondrá a prueba la hipótesis utilizando la metodología propuesta para llegar, luego, a las conclusiones generales de la investigación.

2- El imaginario social en contexto

Mucho se ha escrito sobre el imaginario social en diferentes disciplinas: desde la psicología y la pedagogía pasando por la antropología y la sociología hasta llegar a la ciencia política, entre otras. El imaginario social ha sido objeto de estudio desde que Castoriadis (1975) da comienzo a la genealogía de su conceptualización, siguiendo por Durand (1977), Baczko (1984), Pintos (1993), Baeza (2000) y Maffesoli (2005), entre otros/as. Resultaría imposible extendernos, en este breve trabajo, sobre la enorme cantidad de investigaciones que abordaron el estudio del imaginario social. Consideremos, además, que hasta el día de hoy el concepto de imaginario social continúa redefiniéndose en medio de una activa tarea de las Ciencias Sociales lo cual no impide que el mismo siga siendo utilizado como objeto de estudio. Dado que existe una literatura profusa, nos proponemos ordenar las discusiones sobre imaginario social a partir de su vínculo con distintos regímenes y procesos políticos, es decir, desde el diálogo que el objeto de estudio establece con la democracia y el autoritarismo, la ruptura institucional y el proceso de reconstrucción de un Estado.

Con referencia al abordaje del imaginario social en lo que hace a la configuración democrática, Saavedra Vásquez (2014) sostiene que existen al menos dos corrientes para enfocar su estudio: una que se centra en la ciudadanía, con el reconocimiento de los derechos sociales y políticos que hacen a dicho régimen de gobierno; luego, una segunda corriente que se apoya en la representación, es decir, cuando las aspiraciones de los/las gobernados/as se ven plasmadas en las decisiones de los/las mandatarios/as en el poder. También podemos decir en líneas generales y tal como sostiene García Muñoz (2005), que el imaginario social ha sido el centro de investigaciones sociopolíticas con el fin de analizar los diferentes factores y aspectos que pueden llegar a estimular una transformación social de importancia, dado que es desde el lugar de ciudadano/a que surgen actitudes y valores nuevos los cuales pueden facilitar, individual o colectivamente, la consolidación de una cultura democrática. En ese sentido nos referimos a la necesidad para cada gobierno de turno de la existencia de prácticas legitimantes en contextos democráticos. En esa dirección Presti y Mazzoni (2007) abordan el

imaginario social y su incidencia en la ciudadanía, considerando que en el núcleo mismo del imaginario se encuentra el problema del poder legítimo, es decir, de aquellas representaciones fundadoras de legitimidad. Las autoras analizan la importancia del imaginario social para conformar la categoría ciudadano/a ponderando que el poder político legítimo se apoya sobre sistemas simbólicos que se construyen desde las experiencias de los agentes sociales, desde sus aspiraciones, deseos e intereses.

En lo referente a regímenes totalitarios, Baczko (1984) analiza la articulación de los mismos con el imaginario social tomando como caso de estudio al stalinismo. El autor ahonda en el entrelazamiento de relaciones de fuerza y relaciones de sentido, entramado que encuentra su centro neurálgico en las representaciones carismáticas: es desde ese lugar que se otorga legitimación a todo el dispositivo simbólico no sólo para crear, sino también para sostener un liderazgo del tipo carismático.

Por otra parte, el imaginario social también ha sido objeto de estudio para otro grupo de investigadores/as quienes problematizaron el logro del consenso en la sociedad aún ante escenarios de ruptura institucional tal como fue el Golpe de Estado de 1976 en Argentina (Berlochi, 2015; Neiburg y Plotkin, 2004). Entre dichos/as autores/as recogemos la visión de Carassai (2013) quien indaga en el imaginario de un sector de la sociedad argentina distante de los grupos de poder y de la militancia política característica de los años 70. Al analizar la exagerada presencia de armas y escenas violentas en la producción cultural de consumo masivo propio de la época, el investigador argentino da cuenta de un imaginario social violento, el cual se convierte en sustrato para que la violencia, tanto social como política, se reconfigure y quede luego acaparada por el aparato represivo del Estado. Por su parte Lederman (2015) aborda el estudio del imaginario social brasileño y del argentino para comprender cómo operó la legitimación en las dictaduras que se inician en 1964 en Brasil y en 1976 en Argentina. Lederman (2015) concluye en que las nociones de futuro y de pasado estaban fuertemente arraigadas en los imaginarios sociales de cada país: Brasil apeló a un futuro con desarrollo mientras que en Argentina la legitimación fue a través de la invocación de un pasado glorioso que remitía a la etapa oligárquica.

En relación con el abordaje del imaginario social en escenarios de reconstrucción del Estado y considerando el denominado “giro a la izquierda” en Latinoamérica (Arditi, 2009), se han realizado estudios acerca de cómo la mayoría de los presidentes agrupados en dicho proceso

(tal sería el caso de Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Kirchner en la Argentina) recurrieron a la reconstrucción o “refundación” en términos discursivos (De la Torre, 2010; Vincent, 2021). En efecto, se dio lugar a una revalorización práctica y discursiva del Estado en tanto agente por excelencia de la coordinación social (Lechner, 1997). Por su parte, Montero y Vincent (2013) indagan no sólo en la construcción discursiva del liderazgo de Néstor Kirchner, sino también en el surgimiento de una identidad kirchnerista.

El imaginario social ha sido largamente estudiado desde diferentes lógicas. Nuestro interés reside en la funcionalidad del mismo, ponderando una etapa social y política que se distancia del proceso original de construcción del Estado-Nación al tiempo de considerar el escenario latinoamericano de fines de los 90. Nuestro trabajo pretende analizar, con una perspectiva crítica, el rol del imaginario social en los procesos de reconstrucción del Estado. Es por ello que nuestra investigación se centra en el estudio del imaginario social en tanto fuente legitimante del poder otorgado al gobierno de Néstor Kirchner para la posterior consolidación del proceso de reconstrucción del Estado argentino (2003-2007).

Esta tesina de grado pretende convertirse en un aporte a la bibliografía escrita acerca del imaginario social al analizarlo en forma crítica, considerando tanto su funcionalidad como su utilización política, en un escenario (reconstrucción del Estado) que no ha sido abordado por las investigaciones realizadas sobre el mismo hasta la actualidad.

3- Marco teórico: El imaginario social y su lógica legitimante

En este apartado se expone el entramado teórico-conceptual que resulta pertinente para nuestra investigación. A tal punto, realizamos un recorrido por los conceptos de imaginario social y legitimidad política, estableciendo un diálogo entre los mismos y poniendo de manifiesto su estrecha relación en el marco del escenario de reconstrucción del Estado.

El imaginario social es una invención permanente de la sociedad: un conjunto de ideas-imágenes a través de las cuales se construye identidad y se elaboran significados acerca de la realidad, regulando la vida colectiva cotidiana. Para la construcción de lo imaginario, la subjetividad tiene un rol preponderante en la creación de sentidos (Castoriadis, 1975).

Asimismo, el imaginario social es una construcción socio-histórica que abarca un conjunto de símbolos, normas e instituciones. Dicha construcción no sólo es compartida por una determinada sociedad sino que, además, opera en la praxis ofreciendo tanto oportunidades

como restricciones para el accionar de los miembros de esa comunidad. Por tanto, el imaginario social remite al espacio de la vida social en donde todo acto humano tiene su propia dimensión imaginaria ya que es esa dimensión la que otorga sentido a cada acción. A su vez cada acción ya ha sido representada en función de necesidades o expectativas socialmente determinadas (Castoriadis, 1975).

En ese sentido, el imaginario social coadyuva en la construcción del orden social, regulando y controlando la vida en común y es por ello que resulta ser una herramienta esencial en el ejercicio del poder. En el centro del mismo y, fundamentalmente, a partir del surgimiento del Estado-Nación, se ubica el problema de las representaciones fundadoras de legitimidad. A tal punto, Baczko (1984, 28) concluye en que “toda sociedad debe inventar e imaginar la legitimidad que le otorga al poder. Dicho de otro modo, todo poder debe necesariamente enfrentar su despotismo y controlarlo reclamando una legitimidad”. Siguiendo este razonamiento, el imaginario social está estrechamente ligado a la generación de legitimidad, la cual proviene de la sociedad y resulta estrictamente necesaria para que un gobierno pueda llevar adelante su gestión. A su vez, el poder de turno logra legitimarse políticamente a través de la puesta en escena de un imaginario que se plasma, mayormente, en los medios de comunicación y la propaganda. En síntesis, tanto el poder político como la sociedad son atravesados por el imaginario social al momento de construir legitimidad (Baczko, 1984, 30).

A los fines de nuestro trabajo resulta necesario poner de relieve la definición de legitimidad que ponderamos para nuestra investigación. Por legitimidad entendemos que la misma es “la creencia en la legalidad: la obediencia a preceptos jurídicos positivos estatuidos según el procedimiento usual y formalmente correctos” (Weber, 1964, 30). De acuerdo con esta definición se entiende como legítimo a aquel poder que se fundamenta en la ley. La legitimidad así comprendida es, en realidad, “la creencia en la legitimidad” (Weber, 1964, 30) ya que los/las gobernados/as creen en ese orden legal al cual consideran, por tanto, legítimo. Una relación social que se oriente por la creencia de que existe un orden legítimo, tiene el efecto práctico de asegurar con mayor efectividad empírica el acatamiento de dicho orden. La definición weberiana de legitimidad nos es útil para poner el énfasis en el carácter dinámico del poder, fenómeno en el cual coexisten, al menos, dos polos: el polo de quienes lo ejercen y el polo de quienes se encuentran sujetos/as o subordinados/as a esa influencia.

La idea de “creencia en la legitimidad” (Weber, 1964, 30) es retomada luego por Bobbio (1986, 862) al elaborar su propia definición:

En una primera aproximación se puede definir la legitimidad como el atributo del Estado que consiste en la existencia de una parte relevante de la población de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo casos marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo poder trata de ganarse el consenso para que se le reconozca como legítimo, transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la legitimidad es pues el elemento integrante de las relaciones de poder que se desarrollan en el ámbito estatal.

La legitimidad así entendida y definida en tanto “atributo del Estado” (Bobbio, 1986, 862), hace referencia al polo de quienes ejercen el poder. En el escenario planteado, la legitimidad es “elemento integrante” (Bobbio, 1986, 862). Sin embargo, a nuestro entender, la legitimidad resultaría ser un elemento integrador puesto que une, dentro de una lógica relacional, a la sociedad y al Estado (Yabkowski, 2016), en un ida y vuelta continuo.

Dentro del marco de la lógica relacional mencionada (sociedad-Estado/Estado-sociedad) (Yabkowsky, 2016), los Estados no ostentan la condición de instituciones monolíticas. A tal punto, O’Donnell (2008,1) entiende que “los Estados son entidades permanentemente sujetas a procesos de construcción, de reconstrucción y, a veces, de destrucción, sometidos a complejas influencias de la sociedad doméstica y la internacional”. Nos valdremos de esta conceptualización de Estado dado que en la misma se le otorga relevancia a la sociedad en tanto polo de gobernados/gobernadas, con la capacidad necesaria para expresarse. Entre las distintas expresiones de la ciudadanía y más allá del acto electoral, ponemos de relieve la legitimación de las decisiones gubernamentales. La misma se convierte en elemento clave para aquellos gobiernos que desean sostener o aumentar (lo que es óptimo) su legitimidad de origen, configurándola en una legitimidad de ejercicio (Linz, 1991). Entendemos que la legitimidad une, como una suerte de nexo, al imaginario social con el poder de turno en una primera fase. Luego, si la legitimidad aumenta, la misma se verá plasmada en representaciones que sólo el imaginario social da a lugar y la cual impacta como resultado o producto de la lógica relacional sociedad-Estado/Estado-sociedad (Yabkowsky, 2016).

El proceso de reconstrucción del Estado es el escenario propuesto para focalizar nuestro análisis. Por tanto, resulta atinado establecer qué entendemos por tal proceso. Sin embargo,

antes de delinear las ideas centrales que a nuestro criterio dan forma a aquello que entendemos por reconstrucción del Estado, nos parece indicado recordar lo acaecido en la década de los 90 en Latinoamérica. El influjo neoliberalista probó ser por demás ineficaz para funcionar como ordenador de la vida social en el subcontinente (Gago, 2014). Por el contrario, las medidas de ajuste implementadas en la década mencionada agudizaron, entre otras cuestiones, la pobreza y la desigualdad (Svampa, 2011). Luego del furor antiestatista que colocó al mercado en el centro de la escena política y social, recuperar al Estado pasó a ser una respuesta aceptable (Vellinga, 1997). Sin embargo la institucionalidad del Estado había sido erosionada y sus bases socavadas a punto tal de ser considerado ausente.

Consideramos que reconstruir un Estado implica colocar al mismo nuevamente en el centro de la escena política y (re) pensarlo en su reconfiguración, lo cual se logra, no sólo abordando la esfera de lo económico sino además, y fundamentalmente, reconstituyendo el tejido social dañado por la aplicación del modelo neoliberal (Lechner, 1994, 131). Por lo tanto, entendemos que un proceso de reconstrucción conlleva: 1) la revalorización de la centralidad política del Estado al tiempo de entenderlo inserto en una lógica relacional: sociedad/Estado, Estado/sociedad (Yabkowski 2016); 2) la consecuente reconfiguración de la cultura democrática previamente desequilibrada por la implementación de medidas de mercado; 3) la primacía de una mirada inclusiva y a la vez reparadora de las desigualdades sociales y del daño ocasionado al cuerpo social¹. Todo ello sobre la base de la legitimidad otorgada, desde el mismo acto eleccionario por los/las ciudadanos/as, quienes aspiran a verse representados/as en las decisiones gubernamentales.

Nuestra hipótesis sostiene que el imaginario social funciona como herramienta de lo político cuando la legitimidad proveniente del mismo ostenta un doble posicionamiento (nexo y producto) a lo largo del proceso. Esto puede suceder en la medida en que la legitimidad que surge en la fase inicial de la reconstrucción del Estado, entendida como nexo, tienda a aumentar hasta reconfigurarse como producto, es decir, como resultado y cierre de un círculo auto reforzante.

El imaginario social ha sido largamente estudiado desde diferentes lógicas. Nuestro interés reside en la funcionalidad del mismo, ponderando una etapa social y política que se distancia

¹En Los Derechos Humanos como categoría política, Lechner (1983) sostuvo como tesis que la violación a los derechos humanos es un daño ocasionado al cuerpo social en contra de la idea de suma de individualidades agredidas.

del proceso original de construcción del Estado-Nación al tiempo de considerar el escenario latinoamericano de fines de los 90.

4- Metodología

El presente trabajo analizó el gobierno de Néstor Kirchner en la Argentina (2003-2007), el cual se constituyó en caso de estudio al considerar que en el transcurso de dicho gobierno se llevó a cabo la reconstrucción del Estado argentino luego de la crisis multidimensional del 2001. En ese entonces, la credibilidad en la política y en los/las políticos/as se había quebrantado y la crisis económica resultó ser tan sólo la expresión visible del derrumbe de la sociedad toda (Zícari, 2017). Tamaño escenario de inestabilidad y de erosión institucional debía ser contrarrestado por Néstor Kirchner quien enfrentó la ardua tarea de encarnar la figura de la certidumbre y de la legitimidad política definitivamente perdida en los sucesos del 2001 (Svampa, 2005). Recordemos que Néstor Kirchner asume el poder con baja legitimidad de origen (22%), finaliza su mandato en 2007 en forma airosa y fundamentalmente, deja consolidado un proyecto político a futuro.

De acuerdo con Yin (1994) el estudio de caso implica el abordaje de un fenómeno contemporáneo dentro del contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes. Por su parte Stake (1998), considera que con el estudio de caso se aborda tanto lo particular como lo complejo de un caso, con lo cual se pretende comprenderlo en circunstancias de importancia.

Nuestra investigación se enmarca en una metodología de tipo cualitativo con un enfoque exploratorio. Para llevar adelante nuestro trabajo se utilizaron fuentes secundarias y primarias, entre las que consideramos: la bibliografía académica escrita sobre el tema, prestando especial atención a los trabajos realizados sobre liderazgo e identidad kirchnerista y columnas de opinión provenientes de diferentes diarios de alcance nacional y local, ponderando el recorte temporal 2003-2007. Asimismo consideramos notas periodísticas en distintos medios gráficos nacionales y provinciales, ampliando el margen del recorte temporal establecido para llegar hasta la actualidad. La propuesta de investigación se basó, fundamentalmente, en encontrar nuestras propias reflexiones teóricas plasmadas “como ecos” en reflexiones teóricas de otras/otros investigadoras/es que ya hayan interpretado el mismo fenómeno. Con ese mismo criterio, es decir, interpretar lo ya interpretado, abordamos artículos periodísticos y columnas de opinión, en momentos clave del proceso de estudio.

A estos tipos de soportes mencionados, uno académico, el otro periodístico y de opinión, introducimos el análisis de un documental editado y estrenado en el 2023 pero cuyo material en crudo proviene de una grabación realizada en VHS en agosto del 2003, con motivo de la visita de Néstor Kirchner al E.M.EM 3 del Bajo Flores.

De acuerdo con Baeza (2022, 109) el imaginario social se hace asequible mediante el lenguaje simbólico por lo tanto, resulta decisivo dirigir el análisis hacia la producción discursiva aunque el estudio del imaginario no se reduce solamente al lenguaje. Las representaciones discursivas son captadas mediante los sentidos, puesto que se hallan en la superficie más aparente de lo social, en notas periodísticas, exposiciones artísticas, composiciones musicales, anuncios publicitarios, documentales y en toda intervención cultural (Baeza, 2015). Asimismo, el documental es un discurso sobre la realidad, atravesado por otros discursos y por su especificidad histórica (Cowie, 2014). Es por ello que el documental “Hermano del Sur” (2023)² fue considerado para la investigación como fuente de aquellas voces provenientes del pueblo que otorgó legitimidad al entonces gobierno de Néstor Kirchner. Las voces seleccionadas para el relato que se plasma en este trabajo son consideradas tanto al momento de la visita de Kirchner al E.M.EM 3 en el 2003, como así también 20 años más tarde, hecho que pudo llevarse a cabo dado el hallazgo y la posterior edición del material audiovisual.

5-El imaginario social y su lógica legitimante en el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)

Tal como sostuvimos en el marco teórico, el imaginario social coadyuva en la construcción del orden social al regular y controlar la vida en común. Es por ello que el mismo resulta ser una herramienta esencial en lo referente al ejercicio del poder. Es en el imaginario social donde se genera legitimidad, la cual resulta estrictamente necesaria para que un gobierno pueda llevar adelante su gestión (Baczko, 1984).

En los apartados que siguen, nos abocamos a desarrollar la obtención de legitimidad por parte de Néstor Kirchner, quien pudo interpelar un imaginario social proveniente de una sociedad que cuestionó las decisiones de los últimos gobiernos democráticos al no sentirse

² El documental dirigido por Damián Risso, recupera el archivo audiovisual inédito de la visita del ex presidente Néstor Kirchner al Bajo Flores el 22 de agosto de 2003 y muestra el testimonio de distintos actores que recuerdan esa fecha. El mismo fue emitido por la Televisión Pública con motivo de cumplirse 13 años de la muerte del ex mandatario el 27/10/2023 (Figueroa, Tiempo Argentino, 30/10/2023)

correctamente representada, situación que llega el paroxismo con la crisis del 2001. Asimismo, nos detenemos en el proceso de reconstrucción del Estado por parte de dicho gobierno, analizando las variaciones de legitimidad al tiempo de ponderar su posicionamiento (nexo o producto) a lo largo de dicho proceso.

5.1 La legitimidad en el origen del ejercicio

En 1999, con el triunfo de la Alianza, Fernando de la Rúa llegaba a la presidencia de la Nación. Su gobierno no pudo cumplir con las promesas de campaña y el resultado, tras dos años de gestión, fue la agudización de la pobreza y el desempleo, una economía estanca, un nuevo ciclo de ajustes fiscales y la falta de transparencia en la gestión, entre otras cuestiones³ (Salvia, 2015). El 1 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno proveniente del Ministerio de Economía en manos de Domingo Cavallo, restringió la extracción de dinero en efectivo de los bancos, lo que dio en denominarse “corralito”. Dicha medida generó un enorme descontento entre los/las ahorristas de la clase media urbana quienes profundizaron la ola de protestas en Buenos Aires, aún y a pesar del establecimiento del estado de sitio por parte del entonces presidente. Los “cacerolazos” que plasmaron el descontento de los/las porteños/as bajo el lema “¡Qué se vayan todos!”, los saqueos, la represión policial en Plaza de Mayo durante el 19 y 20 de diciembre de ese mismo año con la muerte de más de treinta manifestantes, visibilizaron la profunda crisis de representación que atravesaba la Argentina. De la Rúa renunciaba a su cargo y, luego, cinco presidentes provisionales elegidos por el Congreso, harían lo mismo en el transcurso de tan sólo diez días (Svampa, 2005; Pereyra, 2013).

Con la crisis del 2001 se inicia un período de empoderamiento del Congreso contrariando, de esta forma, la característica supremacía con que se asociaba a los presidencialismos, no sólo en nuestro país, sino también en toda Latinoamérica. En ese momento de grave conflictividad y de debilidad presidencial, el Congreso resultó ser el actor principal en el que recayó la responsabilidad democrática. La intervención militar no constituyó, esta vez, la alternativa para solucionar la crisis entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo (Pérez Liñán, 2009).

³ Si bien La Alianza (coalición entre la UCR y el FREPASO) gana las elecciones de 1999 con la fórmula De la Rúa - Carlos “Chacho” Álvarez con un 48,3 % de los votos, para las elecciones legislativas de octubre de 2001 sufre un gran revés al perder gran caudal de votos de sus “simpatizantes” poniendo en evidencia la dificultad de gobernar sin contar con apoyo congresual. Por su parte, el PJ no fue afectado en forma sustancial (obtuvo sólo un 12, 2% menos de votos de sus “adherentes”) y por lo tanto, se mantuvo fuerte aún en medio de la crisis de representación que afectó en forma letal al polo no peronista (Torre, 2003, 655).

Asimismo, las elites políticas en el Poder Legislativo pudieron hacer una lectura correcta del imaginario social que explotó en manifestaciones incesantes al no verse representado en las decisiones equívocas de la cúpula del Ejecutivo (Entrevista a Aníbal Pérez Liñán, *elDiarioAR*, 14/10/2021).

La renuncia de Fernando de la Rúa y la sucesión de varios presidentes provisionales puso de manifiesto la incapacidad por parte del poder político para presentarse ante la ciudadanía en tanto poder legítimo para ordenar la sociedad, la cual expresó, con su estallido, el agotamiento ante un modelo de gestión que necesariamente debía ser modificado por quien asumiera como nuevo gobierno (Sidicaro, 2002; Cherny, Feierherd y Novaro, 2010). En efecto, la descomposición social, política y económica había erosionado la legitimidad otorgada por el pueblo a sus gobernantes: los hechos acaecidos en Diciembre de 2001 visibilizaron el surgimiento de un imaginario social que no validaba las formas convencionales de representación (Svampa, 2005).

El descreimiento en los/las políticos/as y en la política inauguró un hecho sin precedentes en la ciudad de Buenos Aires y algunas localidades del conurbano: las asambleas barriales y la idea de auto organización de los diversos reclamos ciudadanos que los representantes electos parecían no registrar, los cuales fueron recrudeciendo durante la última gestión de gobierno. Mayormente, fueron las clases medias urbanas aquellas que recurrieron a prácticas de democracia directa sobre la base de una dura crítica al modelo neoliberal excluyente (Svampa, 2005). Un nuevo imaginario social preponderaba la idea de un gobierno “desde abajo” para restaurar el vínculo con lo social, el cual había sido dañado en extremo después de décadas de medidas neoliberales (Svampa, 2011). Sin embargo, la idea de asambleísmo urbano se fue desgastando ante continuas escisiones y discusiones de tinte político y el imaginario social que presentaba al autogobierno como una nueva opción ante las fallas reiteradas de los distintos representantes electos, terminó por sucumbir ante los reclamos de normalidad institucional que gran parte de la sociedad volvía a reclamar (Pereyra, 2013; Svampa 2005). En pocos meses el sistema institucional comenzó a ganar fuerza y, aunque la conflictividad no cesó, fue perdiendo su energía motora y organizativa, poniéndose de manifiesto que, si bien desde un comienzo las protestas estuvieron integradas por sectores sociales diversos, las diferencias de intereses entre los mismos resultaban más que claras (Svampa, 2005).

Para comienzos de enero del 2002, Eduardo Duhalde fue elegido por el Congreso como presidente provisional para completar el mandato de Fernando de la Rúa. Sus medidas económicas contaron con el apoyo de grupos de empresarios, quienes se vieron favorecidos por el fin de la convertibilidad y reflejaron, en buena medida, el entramado de fuerzas que se dio a lugar en la gestión menemista (Sidicaro, 2002). Sin embargo, Duhalde carecía de una legitimidad propia (otorgada por el pueblo en las urnas) y este hecho sumado a la crisis que la ciudadanía había demostrado tener con respecto al correcto funcionamiento de las instituciones además de un profundo descreimiento en la justicia, en el rol del sindicalismo y un hartazgo con los hechos de corrupción, ponía en tela de juicio la posibilidad del surgimiento de una figura política que pudiese enderezar el rumbo del país (Sidicaro, 2002; Cherny, Feierherd y Novaro, 2010).

Asimismo, durante el breve mandato de Duhalde, el accionar del Estado fue altamente represivo en su búsqueda por disciplinar a los sectores más radicalizados de la población. Dicho accionar tuvo su punto cúlmine con el asesinato de los dirigentes piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte de las fuerzas policiales en junio de 2002 (Cecchini, Infobae, 26/6/2022) (Taurel Xifra, 2010). No obstante, las reacciones ante tal suceso obligaron a Duhalde a adelantar las elecciones presidenciales. Estaba claro que aunque no se avanzara en la radicalización de los reclamos, la sociedad no iba a tolerar un Estado represivo propio de otras épocas oscuras de la Argentina (Giménez, Periodismo de Izquierda, 3/01/21) (Merino, 2007). En el imaginario social, la crisis del 2001 quedaba grabada, no sólo para la sociedad que estalló ante el hastío y la desesperanza, sino también y fundamentalmente, para quien aspirase a ser gobierno (Vincent, 2014).

En mayo de 2003 Néstor Kirchner asume la presidencia de la Nación, representando al Frente para la Victoria (FpV), la etiqueta electoral con la que el Partido Justicialista (PJ) había impulsado su candidatura⁴. Aunque Menem había obtenido el primer lugar en las elecciones de abril del 2003 con el 24% de los sufragios, Kirchner, en segundo lugar y con tan sólo el 22% de los votos, terminó por ser el ganador de la contienda electoral. Una magra diferencia entre los candidatos implicaba un ballotage que nunca se llevó a cabo dado que Menem

⁴ Duhalde consideró como candidatos a presidente de la Nación a Carlos Reutemann, José Manuel de la Sota y a Felipe Solá pero ninguno de ellos aceptó y agregó que “Néstor Kirchner quedó por descarte” (Infobae, 27/10/2017). La misma declaración fue realizada por Duhalde a Rebord en Hay Algo Ahí el 17/10/2024. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=tNAexQAZXbo>

comprendió que no obtendría un resultado positivo y decidió renunciar (Vincent, 2014; Cherny, Feierherd y Novaro, 2010).

En el discurso con el cual Menem comunicó su negativa a presentarse en la segunda vuelta electoral, el ex presidente dejó en claro que Duhalde había impedido la realización de elecciones internas de los distintos partidos y que, por tanto, los/las ciudadanos/as habían tenido que elegir entre dos candidatos peronistas (PJ). Por tal razón y de acuerdo con sus declaraciones, la ley electoral había sido desvirtuada como así también, la imagen del ex mandatario, quien habría sido víctima de una campaña de difamación llevada adelante por la Alianza y por el mismo Duhalde. Como resultado de esta operación, la ciudadanía habría votado a un perfecto desconocido con un escaso número de votos para gobernar un país que intentaba recuperar el rumbo después de la crisis del 2001 (Vincent, 2014). Tres principales diarios de alcance nacional, tales como Clarín, La Nación y Página 12, remarcaron en distintas columnas de opinión la débil legitimidad de origen de Kirchner al tiempo de reconocer abiertamente la conducta por demás incorrecta de Menem⁵. Como resultado de la dura crítica por parte de la prensa hacia el ex presidente, Kirchner inició su mandato con amplias posibilidades de construir una legitimidad de ejercicio que diera por tierra con los augurios negativos provenientes de la misma persona que, al negarse a participar en el ballottage, cercenó las posibilidades para que el nuevo presidente llegara al poder con un amplio margen de votos (Vincent, 2014).

¿Cómo construir legitimidad desde un cargo tan desprestigiado como el presidencial? ¿Podría un nuevo presidente interpelar a ese imaginario social y recibir legitimidad a cambio? Ese desafío, sin duda, fue el que decidió enfrentar Néstor Kirchner desde el 25 de mayo de 2003⁶ (Eduardo Van der Kooy, Clarín, 26/05/2003).

⁵ Nos referimos a la columna de opinión de Eduardo Van der Kooy de Clarín (15/5/2003), la columna de Horacio Verbitsky en Página 12 (15/5/2003) y la columna a cargo de Joaquín Morales Solá para La Nación (15/5/2003).

⁶ El columnista sostuvo en la nota de Clarín que para lograr sus metas, Kirchner tendría que obtener un importante poder político para lo cual su herramienta principal sería “el consenso”.

5.2 La reconstrucción del Estado

“El poder ejecutivo nacional inicia las principales políticas públicas, controla ampliamente la asignación de recursos presupuestarios, marca la agenda de los medios de comunicación y define el tempo de la política nacional. No existe otro rol institucional que tenga un poder equivalente o un peso similar en el imaginario social” (Aníbal Pérez Liñán, 2009)

En este apartado nos detenemos en las decisiones de Néstor Kirchner en lo referente a la conducción de su cargo presidencial y en cómo esas medidas impactaron, a su vez, en el imaginario social, otorgando legitimidad al ejercicio de su función. A los fines de nuestra investigación y en coherencia con la misma, observamos sólo aquellas decisiones y/o estrategias que consideramos más pertinentes.

De acuerdo con la conceptualización del proceso de reconstrucción del Estado que expusimos en el marco teórico, resulta atinado poner de relieve, nuevamente, sus dimensiones: la centralidad del Estado, el cual está, a su vez, inserto en una lógica relacional sociedad/Estado, Estado/sociedad (Yabkowski, 2016), la reconfiguración de la cultura democrática previamente desequilibrada por la implementación de medidas de mercado y la primacía de una mirada inclusiva y reparadora por parte del poder estatal hacia la asimetría social, como así también, hacia el daño perpetrado en el cuerpo social (Lerchner, 1983). Todo ello sobre la base de la legitimidad otorgada, desde el mismo acto eleccionario por los/las ciudadanos/as, quienes aspiran a verse representados/as en las decisiones gubernamentales.

Con respecto a la centralidad del Estado, desde el discurso de asunción, Néstor Kirchner dejó en claro qué rol cumpliría el mismo en esta nueva etapa del país. El Estado al que hacía referencia el entonces presidente electo, era aquél cuya función principal fuese la de contrarrestar las desigualdades generadas por las dinámicas del mercado, sin asfixiar la actividad privada pero tampoco, sin llevar adelante una política de ajuste que sólo favoreciera a los grandes grupos económicos. Para Kirchner, el Estado volvía a erigirse como un actor económico activo tanto para la generación de empleo a través de la obra pública, como así también para atender con especial interés, el sistema de salud, el sistema educativo y la

asignación de planes de vivienda,⁷ sin olvidar al gran sector de jubilados/as y pensionados/as (Vincent, 2014).

Esta “vuelta” al Estado implicaba una revalorización de la centralidad del mismo en clara oposición al modelo neoliberal de la década menemista en lo que refiere a su desmantelamiento, su ausencia en tanto agente regulador de la economía y a su retiro de la política social con el consecuente abandono de los sectores sociales más desfavorecidos (Lewkowicz, 2004). Asimismo, ese retorno al Estado también significaba un duro rechazo a las faltas de orden ético y moral de los dos últimos presidentes electos democráticamente por el pueblo argentino (Cheresky, 2004). En ese sentido, Kirchner como cabeza visible del Ejecutivo, también pudo diferenciarse de sus predecesores en lo referente a la renegociación de la deuda externa, mostrándose como un presidente que no estaba dispuesto a ceder ante presiones que no fueran las domésticas (Borón, 2004; Cheresky, 2004; Kulfas, 2016).

En referencia a la lógica relacional sociedad-Estado/Estado-sociedad, la misma se ponía de manifiesto en la atención que el primer mandatario otorgaba a los reclamos de las/los ciudadanas/os⁸ (Verbitsky, Página12, 15/9/2003, mencionado por Vincent, 2014) y, a su vez, en la respuesta de los/las mismos/as hacia las decisiones del Ejecutivo. En distintas oportunidades, Kirchner abordó personalmente las problemáticas y demandas de diversos grupos y sectores. Tal fue el caso del movimiento de piqueteros, cuyos líderes fueron recibidos en la Casa Rosada por el propio presidente (Vincent, 2014) como así también, el de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo (Carlotto, Página 12, 25/5/2023) (Vincent, 2014). Un ejemplo, por demás contundente, de la lógica relacional mencionada puede observarse en el viaje repentino que realizó Kirchner a Entre Ríos a pocas horas de su asunción. El conflicto docente había impedido el inicio de las clases en dicha provincia y en un acto que fue interpretado por algunos medios como la primera medida exitosa en términos políticos,

⁷ “Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno. Es el Estado el que debe viabilizar los derechos constitucionales protegiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores” (Néstor Kirchner, discurso de asunción presidencial, 25 de mayo de 2003) Disponible en <https://www.cfkargentina.com/discursos-de-asuncion-del-presidente-destor-kirchner-a-la-asamblea-legislativa-el-25-de-mayo-del-2003/>

⁸La columna de opinión de Horacio Verbitsky para Página/12 del 15/9/2003, llevó como título “Kantar Viktoria”. Un párrafo de la misma sostiene: “La gran novedad de este año asombroso es que alguien desde la clase política aprendió algo tan elemental como olvidado: escuchar a la sociedad, interpretar sus anhelos”.

Kirchner acordó con los representantes de la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) la solución de la huelga tras ofrecerles una recomposición salarial a la brevedad. Marta Maffei, la entonces titular de la CTERA, sostuvo: “El gobierno ha comenzado a resolver los problemas porque se los cuenta el pueblo y no algún funcionario desde algún sillón” (La Nación, 28/5/2003).

Con respecto a la reconfiguración de la cultura democrática articulada por una mirada inclusiva y reparadora hacia la asimetría social por parte del poder estatal, las medidas llevadas adelante por Néstor Kirchner plasmaron su decisión de construir un gobierno con la capacidad de atender los reclamos de aquellos/as que el modelo neoliberal había dejado fuera de la formalidad laboral (Zelaznik, 2011). Consecuentemente, el presidente puso su atención en las organizaciones de desocupados/as y trabajadores/as informales del Conurbano para ofrecer soluciones a sus reclamos (Zelaznik, 2011). Sin embargo, la estrategia política de Kirchner, que apuntaba decididamente a interpelar al imaginario social más radicalizado, consistía en incorporar estos actores colectivos en tanto base social de apoyo para lograr que los mismos se movilizaran en respaldo a su gestión (Garay, 2017). Si bien es cierto que la apertura al diálogo hacia estos movimientos por parte del gobierno kirchnerista buscaba genuinamente mantener la paz social con la entrega de recursos materiales para el sostén de dichas organizaciones, también, la cooptación de sus líderes fue su objetivo político (Zelaznik, 2011). Los movimientos que se integraron fueron la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), Barrios de Pie (BP), el Frente Transversal compuesto por afiliados a la CTA (Central de Trabajadores de Argentina) y el entonces MTD Evita (Movimiento de Trabajadores de Desocupados Evita) que luego pasaría a llamarse Movimiento Evita, mientras que la CCC (Corriente Clasista Combativa) se mantendría fuera de la coalición (Garay, 2017). Con excepción de BP, las demás organizaciones dejaron de realizar protestas para movilizarse en favor del gobierno y engrosar, de esta forma, la base social de apoyo que legitimase las decisiones gubernamentales. Así fue en el 2005, con motivo del aumento que operó en el combustible y de la disputa presidencial con la empresa Shell al respecto; en el 2006, durante los festejos por el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente y, ya en el 2008, respaldando a Cristina Fernández de Kirchner en el conflicto con el campo (Garay, 2017).

Además del apoyo de los movimientos sociales, relación que en el imaginario social impactó en tanto acompañamiento de aquello que representaba “lo nacional y popular”, esta base

social de la gestión K contó con la participación de los organismos de derechos humanos, tales como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que, hasta esa instancia no se habían identificado con ningún color político (Zelaznik, 2011). Con Néstor Kirchner se inicia una nueva etapa en relación con las políticas oficiales de derechos humanos (DDHH) en su afán por reparar el daño ocasionado al cuerpo social (Lerchner, 1983). Entre las principales medidas podemos destacar la renovación de las cúpulas castrenses en mayo de 2003; la derogación del decreto que impedía la extradición de militares acusados por la violación de derechos humanos durante la última dictadura militar en la Argentina, en junio de ese año; la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final⁹ por parte del Congreso de la Nación, en agosto de 2003; la re significación de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con la creación del Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el 24 de marzo de 2004; el histórico “perdón”¹⁰ en nombre del Estado pronunciado por Kirchner y el retiro de los cuadros de los ex comandantes Videla y Bignone del Colegio Militar, actos llevados a cabo durante esa misma jornada; la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en junio de 2005; las conmemoraciones por el 30º aniversario del último golpe militar, el 24 de marzo de 2006 y, finalmente, la nulidad de los indultos a los represores en julio de 2007 por parte de la Corte Suprema de Justicia (Andriotti Romanin, 2014).

Con medidas tales como la reapertura de los juicios por Lesa Humanidad y el recambio de figuras desprestigiadas de la Corte Suprema de Justicia como así también, un discurso que confrontaba la política exterior de Estados Unidos y Europa y una dura posición en la renegociación de la deuda ante los organismos internacionales de crédito, Kirchner buscaba interpelar el imaginario social de las clases medias urbanas, históricamente contrarias al movimiento peronista. Esta estrategia de transversalismo se convertía en un importante intento por lograr un liderazgo político por fuera del PJ al tiempo de reordenar las opciones políticas a lo largo del espectro izquierda/derecha (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010; Torre,

⁹ Estas leyes fueron promulgadas en 1986 y 1987 respectivamente durante el gobierno de Alfonsín y con las mismas se cierran los juicios a los militares acusados por los delitos cometidos durante la última dictadura militar en Argentina.

¹⁰ “Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades” (Néstor Kirchner, discurso presidencial del 24/3/2004). Disponible en <https://www.caserosada.gob.ar/informacion/archivo/24549-blank-79665064>

2017; Zelaznik, 2011). Asimismo, con su apelación a la transversalidad Kirchner intentaba captar a la ciudadanía todavía descreída de la dirigencia política (La Nación, 20/9/2003).¹¹

Dentro de la lógica de alianzas con sectores populares organizados por fuera del PJ y con el fin de ampliar su propia base de sustentación política y social, Néstor Kirchner procuró el acercamiento del sindicalismo, actor histórico de suma importancia para el peronismo (subordinado durante la gestión menemista) (Levitsky, 2004). La nueva gestión gubernamental se vio presionada para obtener resultados creíbles en lo referente al ámbito laboral en un corto plazo si aspiraba a contar con el apoyo del sector, el cual pudiera plasmarse en una relación menos institucionalizada en términos partidarios (Etchemendy, 2013). El gobierno logró el acercamiento del núcleo dominante de la CGT (Confederación General del Trabajo) y del sindicato nacional más grande de la CTA, la CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina), obteniendo esencialmente gobernabilidad, legitimidad política y la posibilidad de administrar el conflicto sociolaboral. Por su parte, dichos sindicatos, en especial la CTERA, obtuvieron la posibilidad de convertirse en actores importantes en lo referente a la puja distributiva a nivel nacional (Etchemendy, 2013). La política gubernamental adoptada por el entonces presidente, situó a los convenios de trabajo como una instancia colectiva para regular la relación entre capital y trabajo y en los primeros años del kirchnerismo, el salario real afianzó su tendencia al alza (Etchemendy, 2013).

Con el mejoramiento de la situación fiscal, recuperación que ya había comenzado con Duhalde, el presidente pudo negociar con los gobernadores transferencias discrecionales en tanto los mismos le otorgaran apoyo a su gestión. De esta forma, Kirchner se aseguraba la gobernabilidad tan cuestionada en su asunción, tanto por los medios de prensa¹² como por diversas figuras políticas (Cherny, Feierherd y Novaro, 2010; Shuttenberg y Rosendo, 2015).

Durante la gestión de Néstor Kirchner la confrontación con la prensa adquirió, con el transcurso del tiempo, un mayor protagonismo. En general, las críticas al gobierno se centraban en la sanción de determinadas leyes, la política de DDHH, las medidas tomadas a nivel internacional y, sobre todo, en el “estilo presidencial”. Asimismo el gobierno de Néstor

¹¹ Kirchner expresó: ““Es difícil recuperar el vínculo de credibilidad de la sociedad con los dirigentes porque lamentablemente durante mucho tiempo estuvimos jugando a la ruleta rusa en la Argentina, apostando y prometiendo durante los tiempos electorales futuros promisorios para todos”.

¹² “La política y el poder, sólo en las manos de Kirchner”, columna de opinión de Eduardo Van der Kooy en Clarín, 22/06/2003.

Kirchner fue acusado “por la violación de la libertad de prensa” (Montero y Vincent, 2013, 146).¹³

A pesar de focos conflictivos como el recientemente mencionado, al que se sumaron diferencias con la Iglesia¹⁴ y con el campo¹⁵, durante el gobierno de Kirchner el rol presidencial volvió a cobrar importancia¹⁶ y marcó el camino para la recuperación del país. En las elecciones generales de octubre del 2007, Cristina Fernández de Kirchner, esposa de Néstor Kirchner¹⁷, resultó electa presidenta de la Nación con la fórmula Kirchner-Cobos al obtener el 45,29% de los votos como así también, la mayoría en ambas Cámaras (Montero y Vincent, 2013).

El resultado de la contienda electoral plasmaba una legitimidad de origen que no sólo duplicaba el 22% que llevó al gobierno a Néstor Kirchner en el 2003 sino que también, y por sobre todo, expresaba la aceptación casi mayoritaria de un imaginario social que volvía a creer en un proyecto político (Fair, 2011).

5.3 Legitimidad: ¿nexo o producto?

“Yo, como un hermano de Uds., como un amigo, como un argentino igual que Uds., porque sé que juntos, sé que la única manera de cambiar la Argentina es que yo los pueda ayudar y Uds. me ayuden para que no se nos vengan encima los poderosos” (Néstor Kirchner, 22/8/2003).

Como se sostuvo en el marco teórico, la legitimidad se convierte en elemento clave para aquellos gobiernos que desean conservar o aumentar (lo que es óptimo) su legitimidad de

¹³ Para un mejor entendimiento del conflicto que se desata entre los medios y el gobierno de Néstor Kirchner consultar “Los medios y los fines. El gobierno de Néstor Kirchner y su relación con la prensa”, Vincent, 2014.

¹⁴ En un documento de la Iglesia difundido en abril del 2007, los obispos, liderados por el cardenal Bergoglio pidieron "dejar atrás las prácticas demagógicas y presiones indebidas, como el clientelismo y la dádiva, que desvirtúan el profundo significado democrático y degradan la cultura cívica" (La Nación, 24/8/2007).

¹⁵ El 7 de noviembre de 2007, el gobierno aumentó las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz y girasol, con el argumento de que los precios mundiales eran muy altos. Según la Sociedad Rural, este aumento resultaba “innecesario, inoportuno y contraproducente” (Clarín, 8/11/2007 mencionado por Montero y Vincent, 2013).

¹⁶ Ernesto Laclau sostuvo que Néstor Kirchner fue el mejor estadista de Argentina en los últimos 50 años (Presidentes argentinos. Capítulo 8- Néstor Kirchner, 4/9/2015). Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=Y0Anm-GbKQ8>

¹⁷ Néstor Kirchner declinó la posibilidad de buscar su reelección en 2007, dejando abierto así el camino para que Cristina Fernández de Kirchner llegara a la presidencia.

origen, configurándola en una legitimidad de ejercicio (Linz, 1991). A tal punto, entendemos que la legitimidad une, como una suerte de nexo, al imaginario social con el poder de turno en una primera fase. Luego, si la legitimidad aumenta, la misma se verá plasmada en representaciones que sólo el imaginario social da a lugar y la cual impacta como resultado o producto de la lógica relacional sociedad-Estado/Estado-sociedad (Yabkowsky, 2016).

Néstor Kirchner fue “el presidente inesperado” (Natanson, 2004, mencionado por Retamozo y Trujillo, 2019, 188), prácticamente un desconocido para el pueblo argentino en su mayoría¹⁸ (Montero y Vincent, 2013). Sin embargo, con tan sólo un 22% de legitimidad de origen pudo construir, a lo largo de su gestión, una legitimidad de ejercicio que superó las expectativas y los augurios de políticos y periodistas (Vincent, 2014, Montero y Vincent, 2013). Su figura cobró centralidad en la búsqueda de consensos para poder llevar adelante la gestión de gobierno al tiempo de alcanzar las metas propuestas y resultó ser uno de los “pilares” sobre los cuales se apoyó el retorno a un escenario de gobernabilidad (Retamozo y Trujillo, 2019, 188).¹⁹

A continuación, nos detenemos en examinar cómo el pueblo argentino otorgó, desde su imaginario social, legitimidad de ejercicio al gobierno de Néstor Kirchner, ponderando el acercamiento de éste último a la población en su carácter de presidente de la Nación. Para ello, consideramos los relatos de quienes participaron, en forma directa, de la lógica relacional sociedad-Estado/Estado-sociedad (Yabkowsky, 2016). Con referencia a la denominada legitimidad de ejercicio, resulta atinado aclarar que la misma no se basa, solamente, en la figura presidencial ni en el trato y consideración que Néstor Kirchner tuvo para con la población²⁰. Sin embargo, a nuestros fines y habiendo analizado las medidas más

¹⁸ “Usted no lo conoce demasiado, porque es nuevo. No pertenece a la generación política del fracaso. Tomó su provincia muy endeudada. Pagó, ahorró, y hoy Santa Cruz tiene el menor índice de desocupación y los más altos salarios de Argentina. Tiene equipos, tiene planes, sabe gobernar. Anda tranquilo por la calle, quiere a su familia, no miente, hace lo que dice, es tal como lo ves. Un día vamos a decir que con Kirchner pudimos mejorar el futuro de nuestros hijos. Los que seguimos amando a la Argentina, construyamos con Kirchner la Argentina que queremos” (Spot televisivo de la fórmula Kirchner-Scioli, en las elecciones del 2003) Disponible en <https://www.educ.ar/recursos/119127/aviso-de-la-campana-de-nessor-kirchner-de-2003>.

¹⁹ El primer pilar fue la consolidación de un patrón de crecimiento post convertibilidad que comenzó a mostrar signos de recuperación. El segundo, la recomposición de la legitimidad institucional luego de la crisis del 2001. El tercero, el consenso en torno a la figura de Néstor Kirchner (Retamozo y Trujillo, 2019, 188).

²⁰ Ollier (2005, 2010) y Mustapic (2005) abonan la idea central de que Kirchner construyó un liderazgo “personalista”, “fuerte” e “hiperactivo” y pretendió ser un líder “igual a los ciudadanos” alejado de estructuras partidarias tradicionales, con una importante presencia física en el espacio público. Para estos/as autores/as, el clima de excepcionalidad en el que surge el gobierno de Néstor Kirchner llevó a que el mandatario pusiera a

destacadas durante la mencionada gestión en el apartado previo, nos enfocamos aquí en su “estilo presidencial” (Montero y Vincent, 2013, 146) y en cómo este aspecto impactó en el imaginario social para generar una respuesta altamente positiva. A tal fin, analizamos el documental “Un hermano del Sur” (Risso, 2023), el cual recupera el archivo audiovisual inédito de la visita del ex mandatario a un barrio popular en el Bajo Flores en agosto del 2003. La grabación original de la que se vale el documental fue filmada en VHS por un grupo de jóvenes estudiantes a quienes los realizadores de la pieza filmográfica no conocen (Figuroa, Tiempo Argentino, 30/10/2023). El relato que se realiza a continuación acerca del acontecimiento mencionado, proviene estrictamente del material desplegado por el documental. Las diferentes personas mencionadas fueron no sólo partícipes del acto realizado en agosto del 2003, sino que también expresan su propio registro e impacto en el imaginario social con referencia al hecho narrado, 20 años después, es decir, en el 2023.

El 22 de agosto de 2003, el Barrio Illia del Bajo Flores, recibió la visita de Néstor Kirchner. La E.M.E.M. 3 (Escuela municipal de enseñanza media²¹ N°3) del mencionado barrio porteño, realizaba un acto con motivo del lanzamiento del boleto estudiantil para los y las estudiantes de 1ro y 2do año. El rumor acerca de la visita del presidente inquietó a los/las vecinos/as quienes dudaban acerca de la posibilidad de que Néstor Kirchner se interesara en conocer la problemática de un barrio históricamente relegado. Un barrio que, además, se caracterizaba por su historia de lucha: “todo lo bueno del barrio es producto de la organización y la lucha de los vecinos” (Alejandro Filippini, militante del barrio). Dos días después, es decir, el 24 de agosto de 2003, se realizaban las elecciones para Jefe de Gobierno de la Ciudad y Aníbal Ibarra, quien acompañó a Kirchner en su visita, intentaba revalidar su gestión.

La lectura de las/los vecinas/os acerca del acontecimiento tenía que ver con la llegada de “un desconocido”: un político más que venía “para la foto” y para prometer lo que nunca cumpliría (Claudia Hidalgo, vecina). Descreídos/as de la política y de los políticos, los y las habitantes del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (nombre que lleva en la actualidad) sentían

prueba, en reiteradas ocasiones, la respuesta del imaginario social (su lazo representativo con la ciudadanía) en una suerte de vínculo plebiscitario (Schuttenberg y Rosendo, 2015, 69).

²¹ La premisa de las E.M.E.M. fue romper con el criterio selectivo de la escuela secundaria argentina y preponderar la inclusión social. Al contar con un número reducido de alumnos/as se evitaría la deserción escolar, en un marco democrático de cooperación entre docentes y estudiantes. Varios barrios, como La Boca, Retiro y el sur de la ciudad no contaban, hasta la creación de las mismas, con escuelas de enseñanza media (Moroni, Página 12, 31/5/2010).

estar “aislados/as” del resto de la ciudad. A pesar de ser un barrio de CABA, el Estado “ahí no llegaba” (Evelyn Obando, ex estudiante de la E.M.E.M. 3 y vecina). Al igual que Claudia Hidalgo, Dolly Demonty (vecina y referente de Madres en Lucha²²) manifestaba la idea que concebía el barrio en su mayoría: si entraba un político allí era para que fueran “usados”, sólo para obtener votos. “Siempre fuimos marginados. Siempre fuimos abusados”. Dolly había perdido a su hijo, Ezequiel Demonty, un adolescente que murió ante el uso arbitrario de la fuerza policial.

Para muchos vecinos/as los rumores de la llegada del entonces presidente “era chiste”. Sin embargo, cuando finalmente Néstor Kirchner llegó al barrio, el colegio “explotó de gente” y el barrio se sintió convulsionado (Eugenia Zelaya, vecina y referente de La Cámpora)²³.

Un rasgo característico de Néstor Kirchner era el de estar “cerca de la gente”. Venciendo el protocolo presidencial, la gente se acercó al entonces presidente y Kirchner accedió a tomarse fotos con las diversas familias que lo rodeaban con gran alegría. Más aún, Néstor Kirchner salió a saludar a quienes no podían ingresar al colegio: el barrio entero se había congregado ante su visita (Miguel Gonzáles, fundador de las escuelas E.M.E.M.).

Una vez en el escenario del salón de actos, María Eva, vecina, le regaló la Virgen de Luján como recuerdo del Barrio Illia. De acuerdo con María Eva, la virgencita estaba “toda sucia, estropeada, vencida y descuidada (...)”. “Y así estaba la patria”. Esa patria que Kirchner “agarraba”.

Luego, Kirchner escuchó con atención la lectura de una carta escrita por Evelyn Obando. La carta no era de agradecimiento por su visita. Por el contrario, la alumna del E.M.E.M., quien representaba el sentir de sus compañeros y compañeras, expresaba a través de su escrito, un duro reclamo hacia el trato discriminatorio y abusivo que recibían los/las chicos/as del barrio por parte de las fuerzas policiales. Evelyn hacía referencia a la muerte de Ezequiel Demonty y a la impunidad de las fuerzas policiales a pesar de las continuas marchas en reclamo por justicia. En la carta se puso de relieve el hecho de que los/las chicos/as “eran prejuzgados y mal vistos por ser pobres, vivir en una villa y trabajar de cartoneros/as”. Sin embargo, los/las

²² Familiares que venían luchando por el esclarecimiento de crímenes impunes en distintos puntos del país luego conformaron la Fundación Madres en Lucha (FARCO, 25/5/2011).

²³ A partir del 2010, La Cámpora, una nueva agrupación de jóvenes militantes, se impuso en la escena pública. Sin embargo, sus orígenes se remontan al año 2006, y sus primeros discursos, vinculados con la primera crisis de legitimidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, al 2008 (Flax, 2016, 89).

alumnos/as de la escuela sentían alegría por las herramientas que les otorgaba la comunidad educativa. La carta concluye con una reflexión acerca de la clase política. Evelyn sostenía que aunque muchos políticos los/las habían defraudado, la esperanza estaba puesta en que existiera un cambio efectivo y en que “Uds. –refiriéndose a Kirchner y a su comitiva- no sean del mismo cajón de manzanas podridas, como decimos nosotros”.

La reacción de Kirchner luego de la lectura de la carta fue tranquila. El entonces presidente tomó el micrófono y si bien comenzó a hablar con la intención de dar un discurso, la gente lo interrumpió constantemente con reclamos que Kirchner escuchaba y a los que luego respondía. El discurso se convirtió en un ida y vuelta entre Kirchner y los/las vecinos/as como si se tratase de una verdadera asamblea popular (Juan Manuel Mauro, docente y referente de la comunidad educativa). La gente allí presente planteó diferentes problemas: el funcionamiento de la salita de salud, el tema del abuso de la fuerza policial, la falta de estufas y el mantenimiento del edificio escolar. Kirchner tomó cada uno de esos temas planteados y dio respuestas (Eugenio Perrone, director del E.M.E.M. en 2003). Kirchner derivó el problema del centro de salud a Aníbal Ibarra para que trabajara en conjunto con la Ministra de Desarrollo social, Ministerio que sostuvo “estaba a disposición” de estos/as vecinos/as. Con respecto al tema del abuso policial, Kirchner propuso que el entonces Ministro de Educación, Daniel Filmus, se pusiera en contacto con el centro de estudiantes para luego trabajar en conjunto con el área de Seguridad y así, solucionar el problema a la brevedad. Asimismo, el ex presidente citó a la madre de Ezequiel Demonty a la Casa Rosada para que él pudiera interiorizarse acerca de toda la problemática del barrio. En lo referente al mantenimiento del edificio, Kirchner le solicitó a Filmus que “levantara un cuadro de situación” ya que un acta era “pura burocracia” y lo que importaba era llegar a arreglos concretos. Finalmente, Néstor Kirchner cerró esa suerte de interacción con los/las vecinas diciendo: “gracias por abrirme las puertas, un argentino a sus órdenes”.

El documental analizado visibiliza un estilo presidencial que se entrelaza estrechamente con el hecho “de estar donde se necesita” (Hugo Sereno, fundador de las E.M.E.M.). La actitud de compañero y la postura de conocedor de “los problemas del sur, cuando la centralidad no llega a las periferias” (Eugenia Zelaya, vecina y referente de La Cámpora), también se ponen de relieve en el relato.

Con referencia a la legitimidad nexa, motivo de estudio de este apartado, podemos sostener que la misma era laxa y provenía de un pueblo muchas veces engañado y decepcionado. En este caso puntual del documental, la villa del Bajo Flores representaba un sector de la población relegado, olvidado y combativo. Sin embargo, haber elegido el E.M.E.M. 3 no fue casual. Néstor Kirchner decididamente intentó interpelar un imaginario social que todavía guardaba una esperanza de cambio. El entonces presidente dejó el mensaje de que “todo se puede” (Eugenia Zelaya, vecina y referente de La Cmpora) y logr, adems, una reivindicacin histrica, como es el boleto estudiantil. El peso de lo simblico jug un rol de enorme importancia, sobre todo para aquellas generaciones que sobrevivieron a la represin ejercida durante la ltima dictadura militar en Argentina²⁴.

Con referencia a la legitimidad en tanto producto de la lgica relacional mencionada, consideramos la importancia que se le otorg al hecho de que el entonces presidente “haya venido a ver lo que el pueblo decide, lo que el pueblo vota y lo que el pueblo quiere” (Marily Padilla, vecina y referente de la Cmpora). Asimismo, la visita de Kirchner fue entendida como un gesto de humildad y sencillez y, si ponderamos el clima de incertidumbre que lleg a su pico en el 2001, su participacin en el acto del E.M.E.M. 3, “trajo paz y gestin” (Leo Demonty, vecino y referente de Unidos y Organizados, hermano de Ezequiel Demonty). Al presentarse como “presidente pero tambin como compaero”, su gesto del “estamos ac” fue registrado como absolutamente genuino (Evelyn Obando, ex estudiante de la E.M.E.M. 3 y vecina).

El impacto de la visita de Nstor Kirchner al Barrio Illia dej una marca indeleble en el imaginario social de la comunidad y se plasm en una legitimidad de ejercicio que aument

²⁴ Pablo Daz, uno de los cuatro sobrevivientes de “La noche de los lpices”, es parte de la comitiva que acompaa a Kirchner en su visita al E.M.E.M. N 3 (Un Hermano del Sur, 2023). La noche del 16 de septiembre de 1976 (y das sucesivos), un grupo de diez jvenes fueron secuestrados/as en la ciudad de La Plata por miembros de la Polica de la Provincia de Buenos Aires. La fecha qued grabada en la memoria colectiva como “La noche de los lpices”. La mayora de los y las jvenes tena militancia poltica en la Unin de Estudiantes Secundarios y en la Juventud Guevarista. Muchos/as de ellos/ellas haban participado, durante la primavera de 1975, en las movilizaciones que reclamaron y obtuvieron el Boleto Estudiantil Secundario. Slo cuatro sobrevivieron. El caso tom notoriedad pblica en 1985, luego del testimonio de Pablo Daz en el Juicio a las Juntas. Daz afirm que el boleto estudiantil, que haban conseguido los/las estudiantes secundarios/as en septiembre de 1975, fue suspendido en agosto de 1976 con la intencin de detectar, mediante un trabajo de inteligencia, los/las lderes en cada escuela para ir a buscarlos/as. En su declaracin ante la justicia, Daz mencion que un documento hallado en la Jefatura de Polica de la Provincia de Buenos Aires titulado “La Noche de los Lpices” describa las acciones a realizar contra los/las estudiantes, a quienes se calificaban como “integrantes de un potencial semillero subversivo” (Mannarino, Infobae, 9/11/2024).

La noche de los lpices https://es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los_L%C3%A1pices#CITAREFPigna2005

tanto como lo hizo el sentir proveniente de ese sector del Bajo Flores²⁵, acostumbrado a ser periferia y a estar relegado por una clase política cuya mirada no iba más allá de la centralidad porteña²⁶. Tal como sostuvo Fabián Toscas, referente del Frente de Villas CABA: “lo que sucede cuando un presidente va a una villa te marca para toda la vida (...)” “Que un presidente vaya a una villa a pisar barro como (nosotros/as) pisamos todos los días, te cambia la vida para siempre en términos de reivindicación política y social”.

A través del análisis de los relatos provenientes del documental seleccionado para nuestro trabajo, se pone de manifiesto cómo la legitimidad otorgada en su origen al gobierno de Kirchner dejó de ser un nexo laxo para reconfigurarse en una legitimidad producto, consolidada dentro de la lógica relacional entablada con el pueblo desde su imaginario social. La legitimidad política de Néstor Kirchner evolucionó en la percepción pública, hecho que refuerza la idea de que las medidas gubernamentales provenientes de un estilo presidencial directo, no sólo fortalecieron el nexo inicial con el pueblo, sino que además (y por sobre todo) se convirtieron en el producto de esa legitimidad.

6-Conclusiones generales

Nuestra investigación tuvo como eje principal indagar acerca del rol del imaginario social en procesos de reconstrucción del Estado y establecer la funcionalidad del mismo considerando un caso emblemático de baja legitimidad de origen que concluye con la conformación de un proyecto político a largo plazo, tal como fue la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007). En este proyecto político el imaginario social interpelado por el ex presidente, no sólo otorgó legitimidad a su mandato sino que pervivió a pesar de su muerte inesperada, ocurrida en Octubre de 2010. Cristina Fernández de Kirchner fue la receptora de la legitimidad política consolidada durante la presidencia de su esposo al tiempo que el imaginario social continuó siendo interpelado por la ex primera mandataria, inclusive desde la evocación de la mítica figura de Néstor Kirchner.

En el presente trabajo, se analizó el contexto social, político y económico en el que Néstor Kirchner asumió como presidente de la Nación en el 2003 como así también, las

²⁵ “Le den con que le den, Kirchner no va a salir del corazón del pueblo” (María Eva, vecina, Un hermano del Sur, 2023).

²⁶ “Los que viven muy bien en las cuatro manzanas del centro” (Néstor Kirchner, Un hermano del Sur, 2023).

posibilidades de que esa legitimidad de origen endeble pudiera gestar un proceso de reconstrucción de Estado necesario para que el país saliera de la crisis multidimensional que se inicia en Diciembre del 2001. A través del abordaje de las fuentes propuestas, se puso de manifiesto la difícil situación en la que se encontraba el país como así también el enorme desafío que enfrentaba Kirchner, partiendo de una legitimidad de origen débil, la cual provenía de un pueblo cuyo hartazgo ante las malas gestiones presidenciales había desatado una crisis que terminó por socavar las bases del mismo Estado.

Asimismo, se realizó un recorrido por las principales medidas de gobierno que, a nuestro criterio, resultaron pertinentes para demostrar que, efectivamente, Néstor Kirchner interpeló un imaginario social deseoso por ver plasmadas sus aspiraciones democráticas en las decisiones gubernamentales. Se analizaron las fuentes propuestas poniendo en evidencia que Néstor Kirchner alcanzó un enorme grado de popularidad, hecho que se vio reflejado en un marcado aumento de la legitimidad de ejercicio.

Con referencia a la funcionalidad del imaginario social, se abordó la legitimidad en los dos posicionamientos observados: legitimidad nexa entre los/las gobernados/as y el gobierno de Kirchner y luego, legitimidad producto de la lógica relacional establecida entre el gobierno y la sociedad argentina. Como se sostuvo, esta doble funcionalidad de la legitimidad impacta como cierre de un círculo auto reforzante. Si bien el gobierno de Néstor Kirchner parte de una legitimidad nexa laxa, su decidida interpelación del imaginario social desde su estilo presidencial, da como resultado una legitimidad producto que duplica la anterior. En esta instancia, entendemos que la hipótesis de nuestra investigación ha sido corroborada y que el imaginario social funcionó como herramienta política en la reconstrucción del Estado argentino durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007).

Si bien el imaginario social ha sido objeto de estudio para numerosas investigaciones, nuestro trabajo abordó tanto la funcionalidad del mismo como su utilización por parte del poder político. Asimismo, consideramos el escenario de fines de los 90 en Latinoamérica y nos enfocamos en la reconstrucción del Estado, distanciándonos de los estudios realizados hasta la actualidad donde se contempla la utilización del imaginario social en el proceso original de construcción del Estado-Nación. Es por ello que esta tesina de grado pretende convertirse en un aporte a la bibliografía escrita acerca del imaginario social puesto que el mismo ha sido analizado en forma crítica en un escenario no abordado por las investigaciones académicas realizadas hasta la actualidad.

Por último, cabe destacar que quedan líneas abiertas para futuras investigaciones acerca del imaginario social y su utilización en tanto “herramienta”²⁷ por parte de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien sucedió a su esposo y fue reelecta para un subsiguiente período de gobierno. En ese sentido, nos cuestionamos acerca de las posibles reconfiguraciones del imaginario social tanto en el primer mandato de CFK como así también, en el segundo.

²⁷ El resaltado es propio.

7-Referencias bibliográficas

- Arditi, Benjamin. 2009. *El giro a la izquierda en América Latina: ¿una política post-liberal?* Ciências Sociais Unisinos 45 núm 3: 232-246.
- Baeza, Manuel. 2000. *Los caminos invisibles de la realidad social. Ensayo de sociología profunda sobre los imaginarios sociales*. Santiago de Chile: Ediciones Sociedad Hoy.
- Baeza, Manuel. 2015. *Hacer mundo. Significaciones imaginario-sociales para constituir sociedad*. Santiago de Chile, Chile. RIL Editores.
- Baeza, Manuel. 2022. *Hermenéutica e imaginarios sociales*. En F. Aliaga Sáez (Ed.), *Investigación sensible. Metodologías para el estudio de imaginarios y representaciones sociales* (pp. 95-134). Bogotá: Universidad Santo Tomás
- Baczko, Bronislaw. 1984. *Los imaginarios sociales: Memorias y esperanzas colectivas*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
- Berlochi, Román. 2015. *Avatares de un periodo: la revista Primera Plana entre 1966 y 1970. Del apoyo al golpe de Estado a la clausura*. Cuadernos del Ciesal, Revista de estudios multidisciplinares sobre la cuestión social. Año 12, N°14, enero-diciembre 2015.
- Bobbio, Norberto. Matteucci, Nicola. Pasquino, Gianfranco. 1986. *Diccionario de Política*, México: Siglo XXI.
- Borón, Atilio. 2004. *Reflexiones en torno al gobierno de Néstor Kirchner*. Revista SAAP Vol. 2, N°1, 187-205.
- Bourdieu, Pierre. 2014. *Sobre el Estado. Cursos en el Collège de France.*, Barcelona: Editorial Anagrama.
- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Lois. 2012. *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Carassai, Sebastián. 2013. *Los años setenta de la gente común. La naturalización de la violencia*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Castoriadis, Cornelius. 1975. *La institución imaginaria de la sociedad*. Barcelona: Tusquets Editores.
- Cherny, Nicolás, Germán, Feierherd y Novaro, Marcos. 2010. *El presidencialismo argentino: de la crisis a la recomposición del poder (2003-2007)*. América Latina Hoy, N° 54, 15-41.

- Cheresky, Isidoro. 2004. *Argentina: cambio de rumbo y recomposición política. Néstor Kirchner cumple un año de gobierno*. Revista Nueva Sociedad, 193, 4-16.
- Cowie, Elizabeth. 2014. *El espectáculo de los hechos y el deseo de la realidad*. Cine Documental, N° 9, ISSN 1852 – 4699.
- De la Torre, Carlos. 2010. *El gobierno de Rafael Correa: posneoliberalismo, confrontación con los movimientos sociales y democracia plebiscitaria*. Revista Temas y Debate 20, 157-172.
- Durand, Gilbert. 1977. *La imaginación simbólica*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Etchemendy, Sebastián. 2013. *La ‘doble alianza’ gobierno-sindicatos en el kirchnerismo (2003-2012): orígenes, evidencia y perspectivas. ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, Estado y actores en la política argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 291-324.
- Fair, Hernán. 2011. *El legado de Néstor Kirchner, o la revalorización de la Política*. Revista Globalización, 1-8. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/237301>
- Flax, Rocío. 2016. *La articulación hegemónica en el discurso de la agrupación La Cámpora*. Revista Mexicana de Sociología 78, N°1, 89-118. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32143189005>
- Gago, Verónica. 2014. *La razón neoliberal: economías barrocas y pragmática popular*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Garay, Candelaria. 2017. *Los movimientos de desocupados en el Conurbano. Protesta, política social y política partidaria. Conurbano infinito: actores políticos y sociales, entre la presencia estatal y la ilegalidad*. Buenos Aires: Siglo XXI, 145-175.
- García-Muñoz, Claudia María; Gómez-Gallego, Rafael Ángel. 2021. *Aproximación epistemológica a los imaginarios sociales, como categoría analítica en las ciencias sociales*. Revista Guillermo de Ockham, 19(2), 219-232. <https://doi.org/10.21500/22563202.4807> (Consultado el 4 de Junio de 2023)
- Kulfas, Matías. 2016. *Los tres kirchnerismos: una historia de la economía argentina 2003-2015*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Lechner, Norbert. 1983. *Los derechos humanos como categoría política*. Conferencia pronunciada en el foro “Los Derechos Humanos y las Ciencias Sociales en América Latina” con ocasión de la XII Asamblea General de CLACSO en Buenos Aires, noviembre de 1983

- Lechner, Norbert. 1994. *La (problemática) invocación de la sociedad civil*. Perfiles latinoamericanos: Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Vol. 3, N° 5, 131-144.
- Lechner, Norbert. 1997. *Tres formas de coordinación social*. Revista de la CEPAL 61. 7-17.
- Lederman, Florencia. 2015. *La construcción del imaginario nacional brasileño en el "diálogo" entre Veja y Primera Plana en torno a la rivalidad Brasil-Argentina (1968-1973)*. Afuera. Estudios de crítica cultural; 15; 12-2015; 1-15.
- Levitsky, Steven. 2004. *Del sindicalismo al clientelismo. La transformación de los vínculos partido-sindicatos en el peronismo, 1983-1999*. Desarrollo Económico, Vol. 44, N° 173, 3-32
- Lewkowicz, Ignacio. 2004. *Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez*. Buenos Aires: Paidós.
- Linz, Juan. 1991. *La quiebra de las democracias*. Buenos Aires: Alianza.
- Maffesoli, Michel. 2005. *El conocimiento ordinario: Compendio de sociología*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Merino, Gabriel. 2007. *La masacre de Kosteki y Santillán: Acerca del mecanismo de golpe de Estado. Proyectos estratégicos en disputa*. Tesis para la Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
- Montero, Soledad Ana y Vincent, Lucia. 2013. *Del "Peronismo impuro" al "Kirchnerismo puro": La construcción de una nueva identidad política en Argentina (2003-2007)*. Postdata vol.18 no.1 http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-96012013000100005&script=sci_arttext&tlng=en
- Neiburg, Federico y Plotkin, Mariano. 2004. *Intelectuales y expertos. La constitución del conocimiento social en Argentina*. Buenos Aires: Paidós.
- O'Donnell, Guillermo. 2008 *Algunas reflexiones acerca de la democracia, el Estado y sus múltiples caras*. Revista del CLAD Reforma y Democracia, No. 42. 5-30.
- Pérez Liñán, Aníbal. 2009. *Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina*. Revista POSTData, N° 14, 243-247.
- Pereyra, Sebastián. 2013. *El 2001 como acontecimiento y como proceso. Desestructuración social y crítica de la política*. La grieta: política, economía y cultura después de 2001, Buenos Aires, Biblos, 53-65.

- Pintos, Juan Luis. 1993. *Orden social e Imaginarios Sociales*. Santiago de Compostela: USC.
- Pousadela, Inés. 2005. *Que se vayan todos. Enigmas de la representación política*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Presti, Alicia y Mazzoni, Maria Claudia. 2007. "Imaginario Social y ciudadanía". XXVI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Asociación Latinoamericana de Sociología, Guadalajara.
- Quiroga, Hugo. 2005. *La Argentina en emergencia permanente*. Buenos Aires: Edhasa.
- Retamozo, Martín y Trujillo Salazar, Lucía. 2019. *El kirchnerismo y sus estrategias políticas en Argentina: Desde la transversalidad hasta la Unidad Ciudadana*. Revista Izquierdas 45, 185-214.
- Rosanvallon, Pierre. 2009. *La legitimidad democrática: imparcialidad, reflexividad, proximidad*. Buenos Aires: Manantial.
- Saavedra Vásquez, Juan. 2015. *Los imaginarios sociales y la democracia en la intervención social*. TS Cuadernos De Trabajo Social, n. ° 13 (diciembre), 61-68. <http://www.tscuadernosdetrabajosocial.cl/index.php/TS/article/view/25>.
- Salvia, Sebastián. 2015. *Políticas económicas, mercado mundial y acumulación de capital en la Argentina post-convertibilidad*. Revista de Economía crítica, N° 19, primer semestre 2015.
- Schuttenberg, Mauricio y Rosendo, Juan Pablo. 2015. *El kirchnerismo antes del kirchnerismo. Aproximaciones ideológicas en los albores del gobierno de Néstor Kirchner*. Revista Estado y Políticas Públicas, N° 5, 63-80.
- Sidicaro, Ricardo. 2002. *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55 / 1973-76 / 1989-99*. Buenos Aires, Siglo XXI. 219-272
- Stake, Robert. 1998. *Investigación con estudio de casos*. Madrid: Morata.
- Svampa, Maristella. 2005. *La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, Maristella. 2011. *Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular*. Revista Nueva Sociedad N° 235.
- Taurel Xifra, José Luis. 2010. *Divide y gobernarás: La estrategia del gobierno de Duhalde ante la movilización social*. Actas. UNLP. FAHCE. Departamento de Sociología. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5487/ev.5487.pdf

- Torre, Juan Carlos. 2003. *Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria*. Desarrollo Económico, vol. 42, n° 168, Buenos Aires, pp. 647-665.
- Torre, Juan Carlos. 2017. Los huérfanos de la política de partidos *revisited*. *Revista SAAP*, vol. 11, N° 2, pp. 241-249.
- Vellinga, Menno. 1997. *El cambio del papel del Estado en América Latina*, México: Siglo XXI.
- Vincent, Lucía. 2014. *Los medios y los fines. El Gobierno de Néstor Kirchner y su relación con la prensa*. Tesis para el Doctorado en Ciencia Política, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina.
- Vincent, Lucía. 2021. *Los cambios circulares. Giros a la izquierda y a la derecha en discursos de asunción*. *Revista mexicana de opinión pública*, (30), 75-91. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2021.30.75539>. (Consultado el 4 de Junio de 2023)
- Weber, Max. 1964. *Economía y sociedad: esbozo de sociología comprensiva*. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Yabkowski, Nuria. 2016. *Los sentidos del Estado en la identidad Kirchnerista*. *Revista de Reflexión y Análisis Político*, vol. 21, núm. 2, 489-528.
- Yin, Robert. 1994. *Case Study Research: Design and Methods*. California: Sage Publications, Thousand Oaks.
- Zelaznik, Javier. 2011. “Las coaliciones kirchneristas”, en Andrés Malamud y Miguel De Luca (coords.), *La política en tiempos de los Kirchner*, Buenos Aires, Eudeba (pp. 95-104).
- Zícari, Julián. 2017. *Estrategias individuales, consecuencias colectivas: la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia*. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, 34, 43-74. <http://hdl.handle.net/11336/74096> (Consultado el 10 de Noviembre de 2024)

Fuentes primarias

Carlotto, Néstor, siempre en nuestro corazón, horizonte y recuerdo, Página 12, 25/5/2023. <https://www.pagina12.com.ar/552451-nestor-siempre-en-nuestro-corazon-horizonte-y-recuerdo>

Cecchini, A 20 años de la masacre de Avellaneda: los brutales asesinatos de Kosteki y Santillán, Infobae, 26/02/2022. <https://www.infobae.com/sociedad/2022/06/26/a-20-anos-de-la-masacre-de-avellaneda-los-brutales-asesinatos-de-kosteki-y-santillan/>

Curia, Entrevista a Aníbal Pérez Liñán, elDiarioAR, 24/10/2021. https://www.eldiarioar.com/politica/elecciones-2021/anibal-perez-linan-compromiso-elites-politicas-democracia-principal-variable-explica-si-democracia-sobrevive-queiebra_128_8487357.html

Dura respuesta del gobierno al documento de la iglesia, La Nación, 24/8/2007. <https://www.lanacion.com.ar/politica/dura-respuesta-del-gobierno-al-documento-de-la-iglesia-nid937508/#>

Eduardo Duhalde: “Motoricé la candidatura de Néstor Kirchner por descarte”, Infobae, 27/10/2027. <https://www.infobae.com/politica/2017/10/27/eduardo-duhalde-motorice-la-candidatura-de-nestor-kirchner-por-descarte/>

Familias víctimas de la impunidad impulsan la asociación de Madres en Lucha, FARCO (Foro argentino de radios comunitarias), 23/5/2011. <https://www.farco.org.ar/familias-victimas-de-la-impunidad-impulsan-la-asociacion-madres-en-lucha/#:~:text=Familias%20v%C3%ADctimas%20de%20la%20impunidad%20impulsan%20la%20Asociaci%C3%B3n%20Madres%20en%20Lucha,-23%2F05%2F2011&text=Familiares%20que%20vienen%20luchando%20por,la%20Fundaci%C3%B3n%20Madres%20en%20Lucha>

Giménez, Enero de 2002. Asume Duhalde, el quinto presidente provisorio en el Argentinazo, Periodismo de Izquierda, 3/01/2021. <https://periodismodeizquierda.com/2-de-enero-de-2002-assume-duhalde-el-quinto-presidente-provisorio-en-el-argentinazo>

Kirchner destrabó el conflicto docente, La Nación, 28/5/2003.
<https://www.lanacion.com.ar/politica/kirchner-destrabo-el-conflicto-docente-nid499419/>

Kirchner defendió la “transversalidad” en su paso por Rosario, La Nación, 20/9/2003.
<https://www.lanacion.com.ar/politica/kirchner-defendio-la-transversalidad-en-su-paso-por-rosario-nid529024/>

Mannarino, “La noche de los lápices”, el crimen a la adolescencia y la investigación que se comprometió a contar la historia de una generación, Infobae, 16/9/2024.
<https://www.infobae.com/historias/2024/09/16/la-noche-de-los-lapices-el-crimen-a-la-adolescencia-y-la-investigacion-que-se-comprometio-a-contar-la-historia-de-una-generacion/>

Moroni, E.M.E.M históricas, Página 12, 31/5/2010.
<https://www.pagina12.com.ar/diario/cartas/24-146681-2010-05-31.html>

Obarrio, Kirchner destrabó el conflicto docente, La Nación, 28/5/2003.
<https://www.lanacion.com.ar/politica/kirchner-destrabo-el-conflicto-docente-nid499419/>

Van der Kooy, La Política y el poder sólo en manos de Kirchner, Clarín, 22/6/2003.
https://www.clarin.com/opinion/politica-poder-solo-manos-kirchner_0_SyWXW-x0tl.html?srsId=AfmBOorp8KwH60zcftdQpWCsz7JetqpP9fnFy748CmnclhLWzey_xu6

Verbitsky, Kantar Victoria, Página 12, 15/9/2003.
https://www.lainsignia.org/2003/septiembre/ibe_064.htm

Documental

Figuroa, Estrenan un documental con material inédito de Néstor Kirchner, Tiempo Argentino, 30/10/2023. Consultado el 21/3/2024.
<https://www.tiempoar.com.ar/politica/documental-nestor-kirchner/>

Néstor, un hermano del Sur, La Cámpora, 11/10/2023. Consultado el 23/2/2024.
<https://www.lacampora.org/articulos/nestor-un-hermano-del-sur>

Un hermano del Sur, Subsuelo Producciones, 2023. Consultado el 19/3/2024.
<https://www.youtube.com/watch?v=JyQ2Ga-iocg&t=3s>

“Un hermano del Sur”: se estrena un documental sobre la visita de Néstor Kirchner al Bajo Flores, Página 12, 5/10/2023. Consultado el 8/10/2024.
<https://www.pagina12.com.ar/595316-un-hermano-del-sur-se-estrena-un-documental-sobre-la-visita->